

al Finance and Financial Management in Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21.11 (pp. 201–205). [in Ukrainian].

5. Dyeyeva N. M., Dedikova O. I. (2007). Finansovyy analiz [Financial analysis]: Textbook. Kyiv: Center of Teaching Literature. [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.13 (pp. 172–178). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.9 (pp. 191–196). [in Ukrainian].

8. Komaretska, P. V. (2006). Prohnozuvannya finansovoho potentsialu pidpryyemstva yak skladova rozvytku finansovoyi systemy Ukrayiny [Forecasting the financial potential of the enterprise as a component of the development of the financial system of Ukraine]. In Teoriya i praktika ekonomiki i predprinimatel'stva [Theory and Practice of Economics and Entrepreneurship]: Materials of the III International Scientific and Practical Conference. Alushta, May 11–13, 2006: (pp. 95–96). [in Ukrainian].

9. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh

pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.10 (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Мельник Олександра Михайлівна,

к.е.н., доцент, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного
e-mail: lmmlviv@gmail.com

Виздрік Віталій Степанович,

д.і.н., доцент, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного
e-mail: v.vyzdryk05@gmail.com

Данные об авторе

Мельник Александра Михайловна,

к.э.н., доцент, Национальная академия сухопутных войск имени гетмана П. Сагайдачного
e-mail: lmmlviv@gmail.com

Выздрік Віталій Степанович,

д.и.н., доцент, Национальная академия сухопутных войск имени гетмана П. Сагайдачного
e-mail: v.vyzdryk05@gmail.com

Data about the authors

Oleksandra Melnyk,

PhD in Economics, Associate Professor, Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
e-mail: lmmlviv@gmail.com

Vyzdryk Vitaliy Stepanovych,

PhD hab. History, Associate Professor, Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
e-mail: v.vyzdryk05@gmail.com

УДК 330.34.014–026.23:338.22:330.341:004.432

КОЛОДІЙЧУК А.В.

Програмування інвестиційних і кредитних ризиків впровадження ІКТ за допомогою Pascal, Java та Visual Basic

Предметом дослідження є програмування інвестиційних та кредитних ризиків впровадження ІКТ.

Мета статті – розглянути методи програмування інвестиційних і кредитних ризиків впровадження ІКТ за допомогою Pascal, Java та Visual Basic.

Методи дослідження. У праці використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. В статті на практичних засадах охарактеризовано методи програмування інвестиційних й кредитних ризиків впровадження інформаційно–комунікаційних технологій за допомогою Pascal, Java та Visual Basic.

Висновки. Визначено, що метод програмування економічних ризиків – спосіб визначення ефекту від проходження бізнес–процесів на мікрорівні та інвестиційних процесів на макрорівні. Це дозволяє практично миттєво приймати правильні господарські рішення в умовах одночасної нестабільності національної економіки країни, чутливості її соціального сектору та турбулентності міжнародного оточення.

Ключові слова: ризик, інвестиції, фактор, інформаційно–комунікаційні технології (ІКТ), програмування, методи, алгоритмізація, цикл.

КОЛОДИЙЧУК А.В.

Программирование инвестиционных и кредитных рисков внедрения ИКТ с помощью Pascal, Java и Visual Basic

Предметом исследования является программирование инвестиционных и кредитных рисков внедрения ИКТ.

Цель статьи – рассмотреть методы программирования инвестиционных и кредитных рисков внедрения ИКТ с помощью Pascal, Java и Visual Basic.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье на практических основах охарактеризованы методы программирования инвестиционных и кредитных рисков внедрения информационно–коммуникационных технологий с помощью Pascal, Java и Visual Basic.

Выводы. Определено, что метод программирования экономических рисков – способ определения эффекта от прохождения бизнес–процессов на микроуровне и инвестиционных процессов на макроуровне. Это позволяет практически мгновенно принимать правильные экономические решения в условиях одновременной нестабильности национальной экономики страны, чувствительности ее социального сектора и турбулентности международного окружения.

Ключевые слова: риск, инвестиции, фактор, информационно–коммуникационные технологии (ИКТ), программирование, методы, алгоритмизация, цикл.

KOLODIYCHUK A.V.

Programming of investment and credit risks of ICT implementation using Pascal, Java and Visual Basic

The subject of the study is the programming of investment and credit risks of ICT implementation.

The purpose of the paper is to consider methods of programming for investment and credit risks of ICT implementation using Pascal, Java and Visual Basic.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of generalization of data are used in the work.

Results of work. The paper characterized on a practical basis the methods of programming of investment and credit risks of the introduction of information and communication technologies using Pascal, Java and Visual Basic.

Conclusions. It is determined that the method of programming economic risks is a way to determine the effect of passing business processes at the micro level and investment processes at the macro level. This allows you to make almost instantly the right economic decisions in a simultaneous instability of the national economy, the sensitivity of its social sector and the turbulence of the international environment.

Key words: risk, investments, factor, information and communication technologies (ICT), programming, methods, algorithmization, cycle.

Постановка проблеми. Інвестиційні ризики в розрізі фінансово–торговельних загроз полягають у ризикованості використання пакетів прикладних програм інвестаналізу та фінансового менеджменту, а також неправильного їх використання, неврахування інших важливих факторів впливу на інвестиційний процес.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для нейтралізації такого роду загроз ми пропонуємо найпростіше використовувати можливості мови програмування Паскаль [4]. На практиці вони реалізуються в інтегрованих середовищах програмування «BorlandPascal 7.0» / «TurboPascal 7.0». У даному випадку ми застосовуємо циклічну структуру алгоритму, добре розроблену і обґрунтовану у працях Н. Вірта, Я. Глинського, Е. Дейкстри, С. Мельникова, У. Пенні, Л. Раскіна, С. Русакова, І. Скляра, Е. Фрідмана, Л. Шестакової та інших.

Мета статті – виявити прийоми програмування інвестиційних ризиків впровадження ІТ–технологій.

Виклад основного матеріалу. За економічним змістом – це приклад мінімізації кредитного ризику за допомогою ІТ–технологій. Тіло програми на мові програмування Паскаль, яка є базовою для побудови алгоритмів, реалізовано з допомогою операторів PROGRAM і END та BEGIN і END. Всі змінні описані оператором VAR. Використані стандартні оператори присвоєння. Цикли реалізуються операторами FOR, WHILE та REPEAT. Ввід даних здійснюється функцією READ, вивід даних – функцією WRITELN. В обчисленнях використовуються стандартні математичні функції. В програмі А1 ми шукаємо термін погашення кредиту.

```
PROGRAM DODATOK1A;
VAR Z, X, XN, HX, Y, YN, HY, YK, T, TN, TK, HT: REAL;
I: INTEGER;
BEGIN
WRITELN ('Введіть початкове значення і крок для X');
READ (XN, HX);
WRITELN ('Введіть початкове і кінцеве значення і крок для Y');
READ (YN, YK, HY);
WRITELN ('Введіть початкове і кінцеве значення і крок для T');
READ (TN, TK, HT);
WRITELN;
```

```
WRITELN ('=====');
WRITELN (' Z X Y T ');
WRITELN ('=====');
X:=XN;
FOR I:=1 TO 3 DO BEGIN
Y:=YN;
WHILE Y<=YK DO BEGIN
T:=TN;
REPEAT
Z := L N ( - { T / 1 2 0 0 * Y } /
(T / 1200 * (X * (T / 1200) - Y))) / LN(1 + T / 1200);
WRITELN (Z :12 :2, X :7 :2, Y :6 :1, T :6 :1);
T:=T+HT
UNTIL TK-T<0;
Y:=Y+HY;
END;
X:=X+HX;
END;
END.
```

Умовні позначення: PV=X; PMT – фіксована періодична сума витрат; PV – початкова змінна, за якою нараховують величину відсотків; R – щорічний банківський відсоток; I – циклічний параметр PMT=Y; R%=T; N=PV.

Тіло програми на мові програмування Visual Basic, яка є базовою для операційних систем Windows і є близькою до першої мови програмування персональних комп'ютерів Basic, реалізується як програма Main в модулі Dodatok1A. Змінні описуються операторами визначення Dim. Для присвоєння їм значень використовуються оператори присвоєння. Цикли реалізуються операторами For та Do While. Ввід даних здійснюється функцією InputBox, вивід даних – функцією MsgBox. Додатково можна використати оператори коментарів //. В обчисленнях використовуються стандартні математичні функції та функції перетворення даних.

```
Програма 1A на мові Visual Basic виглядає так:
Module Dodatok1A
Sub Main()
Dim lcXn As String
lcXn = "66"
Dim lcHx As String
lcHx = "2"
lcXn = InputBox("Введіть початкове значення для X")
lnXn = CInt(lcXn)
lcHx = InputBox("Введіть крок для X")
lnHx = CInt(lcHx)
```

```

Dim lcYn As String = "6.63"
Dim lnYn As Single
Dim lcYk As String = "6.83"
Dim lnYk As Single
Dim lcHy As String = "0.1"
Dim lnHy As Single
lcYn = InputBox("Введіть початкове значення
для Y")
lnYn = CSng(lcYn)
lcYk = InputBox("Введіть кінцеве значення для Y")
lnYk = CSng(lcYk)
lcHy = InputBox("Введіть крок для Y")
lnHy = CSng(lcHy)
Dim lcTn As String = "36.5"
Dim lnTn As Single
Dim lcTk As String = "37.5"
Dim lnTk As Single
Dim lcHt As String = "0.5"
Dim lnHt As Single
lcTn = InputBox("Введіть початкове значення
для T")
lnTn = Val(lcTn)
lcTk = InputBox("Введіть кінцеве значення для T")
lnTk = Val(lcTk)
lcHt = InputBox("Введіть крок для T")
lnHt = Val(lcHt)
MsgBox(StrDup("=", 13) & StrDup("=", 8) &
StrDup("=", 7) & StrDup("=", 7))
MsgBox(" Z " & " X " & " Y " & " T ")
MsgBox(StrDup("=", 13) & StrDup("=", 8) &
StrDup("=", 7) & StrDup("=", 7))
lnX = lnXn
For i = 1 To 3
lnY = lnYn
Do While lnY <= lnYk
lnT = lnTn
Do While lnT <= lnTk
lnZ = Log10(-(lnT / 1200 * lnY) / _
(lnT / 1200 * (lnX * (lnT / 1200) _
- lnY))) / Log10(1 + lnT / 1200)
? Format(lnZ, "#####0.00") & Format(lnX,
"###0.00") & _
Format(lnY, "###0.0") & Format(lnT, "###0.0")
lnT = lnT + lnHt
Loop
lnY = lnY + lnHy
Loop
lnX = lnX + lnHx
Next i
End Sub

```

End Module

Тіло програми на мові програмування вищого рівня Java підключає секцію java.util.Scanner та використовує клас Program і програму main. Змінні описуються операторами визначення, які одночасно використовуються для присвоєння значень. Цикли реалізуються операторами for, while та do. Ввід даних здійснюється функціями методу in, вивід даних – функціями методу out. Додатково можна використати оператори коментарів // . В обчисленнях використовуються стандартні математичні функції з бібліотеки Math. Програма 1А на мові Java має вид:

```

import java.util.Scanner;
public class Program{
public static void main (String args[]){
double X, Xn = 66, Xh = 2, Y, Yn = 6.63, Yk = 6.83,
Yh = 0.1;
double T, Tn = 36.5, Tk = 37.5, Th = 0.5;
int i;
Scanner in = new Scanner(System.in);
System.out.println("");
System.out.println("Введіть початкове значення
для X ");
double Xn = in.nextDouble();
System.out.println("Введіть крок для X ");
double Xh = in.nextDouble();
System.out.println("Введіть початкове значення
для Y ");
double Yn = in.nextDouble();
System.out.println("Введіть кінцеве значення
для Y ");
double Yk = in.nextDouble();
System.out.println("Введіть крок для Y ");
double Yh = in.nextDouble();
System.out.println("Введіть початкове значення
для T ");
double Tn = in.nextDouble();
System.out.println("Введіть кінцеве значення
для T ");
double Tk = in.nextDouble();
System.out.println("Введіть крок для T ");
double Th = in.nextDouble();
System.out.printf("\n");
in.close();
X = Xn
for (int i = 1; i <= 3; i++){
Y = Yn;
while(Y <= Yk){
T = Tn;

```

```
do {
    double Z = Math.log([-(T / 1200 * Y) / ( T /
1200 * (X * (T / 1200) - Y))] / Math.log(1 + T /
1200)
    System.out.print("Z:" + Z + " X:" + X + " Y:" + Y + "
T:" + T\n);
    T += Th
}
while (T <= Tk);
Y += Yh
}
X += Xh
}
}
```

Висновки

Метод програмування економічних ризиків – дієвий спосіб визначення ефекту проходження тих чи інших бізнес–процесів на мікрорівні та інвестиційних процесів на макрорівні. Це дозволяє практично миттєво приймати правильні господарські рішення в умовах одночасної нестабільності національної економіки країни, чутливості її соціального сектору та турбулентності міжнародного оточення.

Список використаних джерел

1. Берков Н. А. Программирование на VISUAL BASIC: учебное пособие. М.: МГИУ, 2001. 152 с.
2. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Вазинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.
3. Глинський Я. М. Практикум з інформатики: навч. посіб. 9–те вид. Львів: СПД Глинський, 2006. 296 с.
4. Практикум з програмування (Turbo Pascal, Object Pascal – Delphi): навч. посібник / П. І. Каленюк, А. Ф. Обшта, Н. Ф. Клочко, Н. М. Гоблик, С. М. Ментинський. Львів: Вид–во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. 176 с.
5. Мельников С. В. Delphi и Turbo Pascal на занимательных примерах (+ CD–ROM). СПб.: БХВ–Петербург, 2012. 448 с.
6. Раскин Л. Г. Анализ сложных систем и элементы теории оптимального управления. М., 1976. 344 с.

References

1. Berkov, N. A. (2001). Programmirovaniye na VISUAL BASIC [Programming on VISUAL BASIC]: Training manual. Moscow: MGIU. [in Russian].
2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International Finance and Financial Management in Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
3. Hlynskyy, Ya. M. (2006). Praktykum z informatyky [Workshop on Informatics]: Textbook. 9th Ed. Lviv: SSPD Hlynsky. [in Ukrainian].
4. Kalenyuk, P. I., Obshta, A. F., Klochko, N. F., Hoblyk, N. M., & Mentynskyy S. M. (2005). Praktykum z prohramuvannya (Turbo Pascal, Object Pascal – Delphi) [Workshop on programming (Turbo Pascal, Object Pascal – Delphi)]: Textbook. Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House. [in Ukrainian].
5. Melnikov, S. V. (2012). Delphi i Turbo Pascal na zanimatel'nykh primerakh (+ CD–ROM) [Delphi and Turbo Pascal on entertaining examples (+ CD–ROM)]. St. Petersburg: BHV–Petersburg. [in Russian].
6. Raskin, L. G. (1976). Analiz slozhnykh sistem i elementy teorii optimal'nogo upravleniya [Analysis of complex systems and elements of optimal control theory]. Moscow. [in Russian].

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Київського національного торговельно–економічного університету
e–mail: kolodiychuka@i.ua

Данные об авторе

Колодийчук Анатолий Владимирович,

к.э.н., доцент, Ужгородский торгово–экономический институт Киевского национального торгово–экономического университета
e–mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University
e–mail: kolodiychuka@i.ua